

PEMANFAATAN KOMPUTER DI BIDANG PARAWISATA “WEBSITE WISATA GO!”

OLEH :

“Andi Guntur Mario”

Email : a2.1600015@mhs.stmik-sumedang.ac.id

STMIK SUMEDANG TEKNIK INFORMATIKA

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini, sampai sekarang perkembangan komputer tak terbendung lagi.

Komputer memiliki definisi sebagai alat bantu manusia yang berfungsi sebagai alat input, proses, output yang bekerja sesuai tujuan yang telah di tentukan, hampir setiap bidang pekerjaan saat ini menggunakan komputer sebagai alat bantu karena dianggap dapat membuat pekerjaan lebih mudah, cepat dan efisien.

Salah satunya di bidang parawisata teknologi komputer sudah mulai masuk dan di kembangkan. Parawisata di anggap memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai bagian dari penggunaan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan. Pentingnya peran parawisata dalam pembangunan telah mendorong pemerintahan dalam melaksanakan pengembangan dan promosi parawisata. Seiring berjalannya waktu, kehadiran teknologi juga telah memberikan kontribusi dalam pengembangan sector parawisata. Peran Teknologi Informasi (TI) terutama internet merupakan aspek penting untuk pemasaran parawisata, karena pada saat ini pencarian informasi banyak dilakukan menggunakan internet. Penggunaan internet sebagai media pencarian informasi parawisata juga memberikan keuntungan bagi industri parawisata, karena industri parawisata dapat memanfaatkan internet sebagai media promosi

yang efektif sekaligus menjadi media periklanan yang lebih terjangkau bila di bandingkan dengan media televisive ataupun media cetak.[1]

Oleh karena itu untuk memanfaatkan media internet yang telah tersedia dengan maksimal, di haruskan untuk membuat media pemasaran yang efektif yaitu salah satunya dengan membuat website untuk memberikan informasi yang di butuhkan oleh wisatawan yang ingin berwisata. Perkembangan teknologi yang kian canggih juga mendorong berkembangnya teknologi pada website. Dari website yang awalnya bersifat statis atau sederhana kini website telah berkembang menjadi lebih dinamis, dengan tampilan menarik dan di lengkapi dengan berbagai fitur dengan begitu tampilan website di harapkan dapat mendorong maupun membantu wisatawan berwisata di objek parawisata.

Peran TI dalam parawisata

Teknologi Informasi dalam sektor parawisata jelas sangat di perlukan, kehadiran TI telah memberikan perubahan besar dalam sektor parawisata. Dalam jurnal yang berjudul “*Role of Information Teknologi in Tourism*” dinyatakan bahwa penggunaan teknologi modern pada sistuasi parawisata di india telah memberikan peningkatan yang signifikan. Teknologi oneline dalam industry parawisata memiliki dampak signifikan pada komunikasi, transaksi dan hubungan antara berbagai industry operator dan dengan pelanggan, serta antara regulator dan operator. Berdasarkan

penelitian tersebut dikatakan bahwa penggunaan teknologi memberikan dampak yang signifikan dalam industri pariwisata.(Prabawa & Manuputty, 2012)

Menurut Leiper menjelaskan system pariwisata secara menyeluruh (whole tourism system) dimulai dengan mendeskripsikan perjalanan seorang wisatawan. Dari analisisnya ia mencatat 5 elemen sebagai subsistem dalam setiap sistem pariwisata yang menyeluruh, yaitu :

1. Wisatawan (tourist) yang merupakan elemen manusia yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata
2. Daerah asal wisatawan (traveller-generating regions), merupakan elemen geografi yaitu tempat dimana wisatawan mengawali dan mengakhiri perjalanannya.
3. Jalur pengangkutan (transit route) merupakan elemen geografi tempat dimana perjalanan wisata utama berlangsung.
4. Daerah tujuan wisata (tourist destination region) sebagai elemen geografi yaitu tempat utama yang dikunjungi wisatawan.
5. Industri pariwisata (tourist industry) sebagai elemen organisasi, yaitu kumpulan dari organisasi yang bergerak usaha pariwisata, bekerjasama dalam pemasaran pariwisata untuk menyediakan barang, jasa dan fasilitas pariwisata.(Informatika, Abdulghani, Jaelani, & Ikhsan, 2017)

Di dalam website ini juga nantinya akan terhubung dengan berbagai media sosial. Dalam berwisata selalu ada factor pendorong dan penarik (push and pull factors) bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, dengan faktor pendorong yang umumnya bersifat sosial-psikologis atau merupakan person specific motivation dan penarik yang merupakan destination specific attributes.(Ndongesia, 2005). Secara lebih detail

mengenai faktor pendorong dan penarik ini dijelaskan oleh Richardson dan Flucker dalam buku Sosiologi Pariwisata (Pitana, I. dan Gayatri, 2005) :

“Push factors are all the economic, social demographic, technological and political forces that stimulate a demand for tourism activity by ‘pushing’ consumers away from their usual place of residence. These are the dominant factors when people decide they want to ‘get away from it all’, but are vague about where they want to go.”

Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa interaksi lewat media sosial dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Facebook, twitter, atau blog adalah bagian dari kekuatan teknologi yang dapat memberikan stimulus bagi para konsumen dengan menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk melakukan perjalanan wisata. Stimulus yang diberikan adalah dalam bentuk media penyampaian informasi mengenai pariwisata.[2]

Dengan banyaknya lokasi pariwisata di berbagai tempat maupun di daerah, keberadaan berbagai lokasi wisata tersebut perlu didukung dengan informasi yang menginformasikan keberadaan lokasi wisata serta adanya informasi arah jalan menuju suatu lokasi. Informasi yang ada tidak hanya memaparkan potensi wisata, keunggulan lokasi wisata tetapi juga perlu dilengkapi data yang berkaitan dengan lokasi keberadaan tempat wisata, rute jalan yang harus dilalui untuk menuju suatu wilayah.

Salah satu cara untuk menyajikan suatu informasi yang dapat menginformasi lokasi menuju suatu tempat wilayah, sistem informasi yang dibangun harus dilengkapi dengan system informasi geografi. Adanya teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dikenal sebagai suatu sistem berbasis komputer yang mengintegrasikan data spasial dengan data atribut dapat memberikan kemudahan kepada user untuk mencari,

menganalisis, dan menemukan posisi dan informasi secara cepat dan tepat.(Sholeh, Aji, Informatika, & Teknologi, n.d.).

Dalam pengembangan aplikasi web ini, SIG yang dibangun menggunakan aplikasi yang menyediakan tampilan peta. Google Maps API merupakan salah satu pilihan dalam merealisasikan tampilan WebSIG tersebut. Google Maps adalah layanan mapping online yang disediakan oleh Google, layanan ini dapat diakses melalui situs <http://maps.google.com>. Pada situs tersebut pengguna dapat melihat informasi geografis pada hampir semua wilayah di bumi. Layanan ini interaktif karena di dalamnya terdapat peta yang bisa digeser sesuai keinginan pengguna, mengubah tingkat zoom, serta mengubah tampilan peta. Google Maps menyediakan peta yang sangat akurat, system pemetaannya juga sudah menyediakan pilihan peta biasa dan peta satelit. (Svennerberg, 2016)

Tahap Pembangunan Produk

Tahap pembangunan Product knowledge adalah salah satu elemen dari pelayanan yang baik, karena bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik jika kita tidak mengetahui keunggulan atau kekurangan produk yang di miliki. Dalam pemangunan aplikasi ada beberapa tahap yang di gunakan yaitu :

1. Tahap Informatif, yaitu tahap dimana memberikan informasi tentang aplikasi website penunjuk jalan tempat parawisata kepada pengguna website, masyarakat dan wisatawan
2. Tahap Interaktif, pada tahap ini pengguna aplikasi website dapat berinteraksi atau bertukar informasi dengan dengan admin website maupun sesama pengguna website

Product Knowledge

1. Hak Paten

Aplikasi website wisata go nantinya akan berada di bawah naungan salah satu

perusahaan travel agent dan akan di lindungi oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung sektor-sektor parawisata yang lebih maju dan modern

2. Merek Dagang

Aplikasi website wisata go adalah website yang memberikan informasi seputar tempat-tempat parawisata di Indonesia seperti rute lokasi objek wisata yang terintegrasi dengan google maps dan google streets untuk memudahkan wisatawan, dapat memilih penginapan, pusat perbelanjaan sekitar objek wisata dll.

3. Rahasia Dagang

Website ini nantinya memiliki fitur unggulan seperti wisatawan dapat milih jalur alternative tempat wisata, maupun memilih jalur tercepat, yang ada di google maps/streets, wisatawan juga dapat mengetahui transportasi apa saja yang dapat menempuh ke tempat wisata, pengunjung website juga dapat melihat pusat perbelanjaan terdekat maupun tempat buah tangan (oleh-oleh) yang terdapat di objek wisata tersebut, pengujung dapat memilih hotel maupun tempat penginapan, restoran yang nantinya di rekomendasikan.

4. Informasi dalam produk

Informasi mengenai fitur-fitur yang ada di dalam website website wisata go :

- Form halaman depan website
- Form top rekomendasi tempat wisata (berdasarkan rating tertinggi)
- Form tempat wisata (jam buka, harga masuk, sejarah objek wisata, foto dan klip video objek wisata, atraksi di sekitar)
- Form rute lokasi wisata (alternative/terdekat)
- Form transportasi objek wisata yang sudah di tentukan (Cara menuju ke tempat wisata, Jenis transportasi, Harga tiket)

- Form penginapan yang terdapat di objek wisata (harga hotel, booking kamar)
- Forum chat objek wisata (pengunjung dapat saling berkomunikasi).

5. Desain / Model Produk

di atas merupakan salah satu gambar desain form website wisata go, yaitu form Rute lokasi objek wisata, pengunjung website dapat melihat jalur terdekat/alternative yang terdapat di lokasi wisata dengan bantuan google maps.

6. Material dasar dan Komposisi Komponen

Perancangan website wisata go menggunakan bahasa pemrograman php dan html5, untuk

penyimpanan informasi data/database menggunakan mysql dan beroperasi di browser komputer.

Kesadaran dan Kebebasan Informasi

Aplikasi website wisata go diharapkan dapat mempermudah wisatawan yang ingin berwisata, website ini juga diharapkan membangun kesadaran masyarakat tentang objek-objek wisata dan wisatawan yang berkunjung mendapatkan kebebasan informasi yang di butuhkan, aplikasi website ini juga sekaligus memperkenalkan objek-objek wisata, dengan majunya sektor pariwisata diharapkan ekonomi di indonesia dapat sedikit terbantu

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan. Karyakarya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Aplikasi website wisata go adalah sistem yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia yang memanfaatkan majunya teknologi di sektor pariwisata dan mempunyai tujuan atau manfaat bagi para wisatawan sehingga dapat dianggap juga sebagai aset kebanggaan.

SEO (Search Engine Optimazation)

SEO atau Search Engine Optimization adalah suatu usaha mengoptimalisasi website untuk mesin pencari agar mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di hasil pencarian. Salah satu mesin pencari terbesar saat ini ialah Google, google sendiri menggunakan algoritma tertentu untuk mengurutkan website-website berdasarkan peringkat. Sebagai salah satu strategi untuk mendapat peringkat

tertinggi ialah dengan cara menghubungkan dan mempromosikan website dengan berbagai media sosial dengan begitu relasi-relasi akan terbentuk dan website lebih cepat populer.

Kesimpulan

Di jaman sekarang komputer dan internet sangatlah penting, untuk kemajuan sektor pariwisata di Indonesia, diharapkan website pariwisata memberikan kemudahan pengguna dalam mencari suatu informasi mengenai objek wisata, hotel dan restoran. Informasi yang ditampilkan disamping menampilkan informasi tetapi juga menampilkan potensi wilayah, menampilkan arah menuju suatu lokasi serta arah jalan yang dapat ditempuh. Aplikasi rute ini dikembangkan dengan memanfaatkan API (Application Programming Interface), dari Google Map.

Daftar Pustaka

- [1] Informatika, M. J., Abdulghani, T., Jaelani, L., & Ikhsan, M. (2017). PEMBUATAN SISTEM INFORMASI TOUR & TRAVEL BERBASIS WEBSITE (Study Kasus Marissa Holiday Cianjur), 9(2), 99–108.
- [2] Ndonga, P. A. I. (2005). POTENSI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PROMOSI INTERAKTIF BAGI, 1–9.
- [3] Prabawa, T. S., & Manuputty, A. D. (2012). Perancangan Sistem E-Tourism Berbasis Web sebagai Media Pemasaran Pariwisata Kota Jepara Artikel Ilmiah Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen SatyaWacana Salatiga November 2012, (November).
- [4] Sholeh, M., Aji, D. K., Informatika, T., & Teknologi, F. (n.d.). Rancang bangun sistem informasi pariwisata kota purwokerto berbasis google maps 1,2.
- [5] Pitana, I. dan Gayatri, (2005). Sosiologi pariwisata. (p. 200). Yogyakarta: Penerbit Andi
- [6] Svennerberg, G. (2016). Beginning Google Maps API 3. New York: Apress.